

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА ПО КОТРЕЛЯ-ДЕБЮССИ**Скворцов А.П.**

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
Главный научный сотрудник,
Доктор медицинских наук

Бакланов А.Н.

АО «Медицина» Клинический госпиталь на Яузе,
Врач-нейрохирург,
Доктор медицинских наук

Орлов И.И.

АО «Медицина» Клинический госпиталь на Яузе,
Врач-травматолог-ортопед-нейрохирург

Хабибьянов Р.Я.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
Заведующий научно-исследовательским отделом,
Доктор медицинских наук

Малеев М.В.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»,
Ведущий научный сотрудник,
Кандидат физико-математических наук

OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF COTRELLE-DEBUSSY SCOLIOSIS**Skvortsov A.**

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher,
Doctor of Medical Sciences

Baklanov A.

JSC "Medicine" Clinical hospital on Yauza,
Neurosurgeon doctor,
Doctor of Medical Sciences

Orlov I.

JSC "Medicine" Clinical Hospital on Yauza,
Traumatologist, orthopedic surgeon, neurosurgeon

Khabibyanov R.

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Head of the Research Department,
Doctor of Medical Sciences

Maleev M.

State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Leading Researcher,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences

Аннотация

В настоящее время оперативное лечение сколиза выполняется по методу Cotrel-Dubousset с применением транспедикулярных винтов.

Нами было прооперировано 174 пациента со сколиотическими деформациями позвоночника различной локализации и различной степени.

Во всех случаях коррекции сколиотической деформаций позвоночника удалось достичь баланса туловища, как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскостях. Изучение видов осложнений и их причин

при хирургическом лечении сколиоза позволило нам выявить закономерности их возникновения и определить пути их устранения, а также выработать тактику их предупреждения, что определило высокий процент положительных функциональных и косметических результатов лечения.

Abstract

Currently, surgical treatment of scoliosis is performed using the Cotrel-Dubousset method using transpedicular screws.

We operated on 174 patients with scoliotic spinal deformities of various localization and varying degrees.

In all cases of correction of scoliotic spinal deformity, it was possible to achieve trunk balance in both the frontal and sagittal planes. Studying the types of complications and their causes in the surgical treatment of scoliosis allowed us to identify patterns of their occurrence and identify ways to eliminate them, as well as develop tactics for their prevention, which determined a high percentage of positive functional and cosmetic treatment results.

Ключевые слова: сколиотическая деформация позвоночника, хирургическое лечение.

Keywords: scoliotic spinal deformity, surgical treatment.

Введение

В настоящее время при оперативном лечении сколиотической деформации позвоночника наибольшее распространение получили конструкции Котреля-Дебюсси (Cotrel-Dubousset instrumentation, CDI, 1988 г.) и их многочисленные аналоги [1]. Методика CD (Катреля-Дебюсси) разработана французскими ортопедами в 90-х годах прошлого века на основе конструкции американского ортопеда Харрингтона. Принципиальное отличие конструкций CD от существующих аналогов заключается в создании трехмерной коррекции деформации позвоночника, за счет чего достигаются наилучшие функциональные и косметические результаты [2, 3].

Материалы и методы

В Травмцентре ГАУЗ РКБ МЗ Республики Татарстан на базе отделения детской травматологии и ортопедии за 2009-2024 гг. прооперировано 174 пациента со сколиотическими деформациями позвоночника различной локализации и различной степени. Подавляющее большинство составляли пациенты женского пола (93,1%) в возрасте от 12,6 до 17,9 лет. Все эти пациенты были прооперированы по поводу идиопатического сколиоза по методу Cotrel-Dubousset с применением конструкции Medtronic Leqasi.

Ригидными идиопатические сколиотические деформации были у 12 пациентов, мобильными — у 162 (93,1%). Подготовка пациентов к оперативному лечению проводилась по общепринятой методике, в том числе с обязательным выполнением компьютерной томографии, а в случае ригидных сколиозов больным производилась ЯМР-томография, при этом целью исследования являлась предоперационная диагностика стеноза позвоночного канала и спаянность дурального мешка.

Одноэтапное хирургическое вмешательство, заключающееся в заднем инструментировании и заднем спондилодезе, выполнено у 162 пациентов, имеющие мобильные формы сколиоза.

Количество технических осложнений, связанных с металлоконструкцией при применении конструкции Medtronic Leqasi, было незначительным. В двух случаях имелись переломы транспедикулярных винтов. Переломы транспедикулярных винтов был связаны с их минимальным количеством, используемых при инструментировании.

Двухэтапное вмешательство производилось одномоментно, при этом интраоперационное кра-нио-тибиальное вытяжение нами не применялось. Во всех случаях для коррекции деформации позвоночника использовался винтовая система фиксации. Учитывая опыт прежних лет (потеря коррекции, миграцию элементов фиксации) крючковый инструментарий нами не применялся.

В среднем угол по Cobb для первичной дуги до операции был $86,7^\circ$ ($46-134^\circ$), после операции — $41,4^\circ$ ($24-78^\circ$), что составило 68% коррекции. Потеря коррекции в среднем была $2,8^\circ$ ($0-5^\circ$). Для вторичной дуги угол по Cobb до операции варьировал от 44 до 85° ($59,1^\circ$), а после операции — $27,4^\circ$ ($21-46^\circ$). Потеря коррекции — $1,1^\circ$ ($0-6^\circ$). Продолжительность оперативного вмешательства в два этапа составила от 360 до 420 минут, в среднем в два этапа — 380 минут, одноэтапное заднее инструментирование занимало в среднем 245 минут.

Объем кровопотери варьировал от 600 до 2570 мл. Оперативные вмешательства сопровождалась аутогемотрансфузией с помощью аппарата Fresenius. «Wake-up test Stagnara» применялся нами в 100% случаев и остается «золотым стандартом» на сегодняшний день.

В послеоперационном периоде пациентам, как правило, разрешали вставать на 2-е сутки после операции при нормальном течении послеоперационного периода. Общее пребывание в больнице составило от 16 до 24 дней. Разрешали посещать школу через 4 недели после операции при условии соблюдения рекомендаций врача относительно двигательной активности. Рекомендовали исключить сгибание, подъем тяжестей в течение первых трех лет после операции (чем меньше нагрузка на позвоночник, тем быстрее произойдет спондилодез). В послеоперационном периоде корсетирование нами не применялось. Амбулаторное наблюдение и регулярные осмотры с рентгеновским обследованием проводились в течение 3-х лет.

Учитывая то, что подавляющее большинство составляли пациенты женского пола обращали внимание на детородную функцию. Девушки, перенесшие такие операции, в состоянии зачать и выносить ребенка без дополнительных вмешательств. Так, в наблюдаемой группе больных 6 пациенток, которым выполнялась коррекция сколиотической де-

формации и задний спондилодез впоследствии родили здоровых детей без применения родовспоможения.

Послеоперационные осложнения в исследуемой группе мы разделили на 3 группы:

1. технические — связанные с применяемой конструкцией импланта;
2. послеоперационные — асептическое серозное воспаление, раневая инфекция;
3. неврологические — корешковый болевой синдром, развитие тяжелых неврологических осложнений.

Технические осложнения наблюдались у нас в послеоперационном периоде в виде перелома транспедикулярных винтов и были связаны с применением малого их количества (всего 12-14 винтов при S-образном сколиозе). Профилактика данного вида осложнений заключается в более тщательной фиксации позвонков и их тотальный винтаж. Следует отметить, что технические осложнения встречаются не часто, что свидетельствует о тщательной технологической проработкой имплантируемых конструкций.

Послеоперационные осложнения встречались наиболее часто и характеризовались как асептическое серозное воспаление мягких тканей (17 пациентов) и образование сером.

Их возникновение объясняется тем, что выделение задних структур позвоночника используется электронож, что ведет к образованию обширной коагуляционной раны. После разработки и клинического применения устройства для профилактики образования послеоперационных сером паравerteбральной области (Патент РФ № 163928) количество этих осложнений резко уменьшилось.

К послеоперационным осложнениям, зачастую влияющим на исход лечения, относятся также инфекционные. Факторами, определяющими возможность возникновения инфекционного осложнения,

являются: продолжительность оперативного вмешательства, размер операционной раны, степень травмирования тканей, развитие краевого некроза тканей, имплантация в рану инородных тел. Раневая инфекция после хирургической коррекции сколиотической деформации наблюдалась нами в 1 случае (0,86%).

Из неврологических осложнений у одной пациентки в послеоперационном периоде усугубилась неврологическая симптоматика до грубого нижнего монопареза, которая регрессировала в течение 6 месяцев.

Резюме

Таким образом, во всех случаях коррекции сколиотической деформаций позвоночника удалось достичь баланса туловища как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскостях. Изучение видов осложнений и их причин при хирургическом лечении сколиоза позволило нам выявить закономерности их возникновения и определить пути их устранения, а также выработать тактику их предупреждения, что определило высокий процент положительных функциональных и косметических результатов лечения.

Список литературы

1. Михайловский М.В. Основные принципы хирургической коррекции идиопатического сколиоза / М.В. Михайловский // Хирургия позвоночника. — 2005. — № 1. — С. 56-62.
2. Dubousset J. Recidived une scoliose lombaire et dun basin oblique après fusion precoce: Le phenomene de villebrequin / J. Dubousset // Preceding Group etudd de la scoliose. — Lyon, France: CRF Massues, 1973. — P. 62-67.
3. Cundy P.J. Cotrel-Dubousset instrumentation and vertebral rotation in Adolescent Idiopathic Scoliosis / P.J. Cundy, D.S. Paterson, T.M. Millier // J. Bone Jt. Surgery. — 1990. — Vol. 72, B, № 4. — P. 670-674.